

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саниова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ИШСИЗЛИК, УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТИ ВА ТУГАТИЛИШ ЖАРАЁНИ.....	4
2. Алишер Сабиров ORAL HISTORY ОРҚАЛИ ЎТМИШГА НАЗАР. ОҒЗАКИ ТАРИХ ИЛМИЙ МАКТАБЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	16
3. Беҳзод Аббасов ЎЗБЕКИСТОН ССРНИНГ 1946-1950 ЙИЛЛАРДАГИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	30
4. Мохира Азизова ЭКОЛОГИК ИНҚИРОЗ: КЕЧА ВА БУГУН.....	36
5. Шахноза Алимова ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН МАЪНАВИЙ МЕРОСНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	40
6. Василя Зайниддинова СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҲУКМРОНЛИГИ ЙИЛЛАРИДА БУТУН РОССИЯНИНГ БАРЧА ҲУДУДЛАРИДА ХУСУСАН, ЎЛКАМИЗДА 1920 ЙИЛДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАДБИРИНИНГ ЎТКАЗИЛИШИ ВА УНДАН КЎЗЛАНГАН МАҚСАДЛАР ҲАМДА ЯКУНИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	45
7. Гулчехра Каримова КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИК – ИЖТИМОЙ ХАВФ СИФАТИДА.....	52
8. Jurabek Polvonov O‘zMA JAMG‘ARMA LARIDAGI XIVA XONLIGIGA DOIR H UJ JATLAR TASNIFI (125-JAMG‘ARMA 1-2-RO‘YHAT).....	58
9. Эркин Раджапов “КАТТА ТЕРРОР” ДАВРИДА ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИНИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	66
10. Аҳадулла Раҳматуллаев ЧОР РОССИЯСИ ИСТИЛОСИ АРАФАСИДА ТУРКИСТОНДАГИ ТАРИХ ВА ТАРИХШУНОСЛИКНИНГ УМУМИЙ АҲВОЛИ.....	73
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ КЎЧМАНЧИ ВА ЯРИМ КЎЧМАНЧИ АҲОЛИНИНГ ХОНЛИК ДЕМОГРАФИЯСИГА ТАЪСИРИ.....	82
12. Асилбек Хўжаёров СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ.....	88

Бехзод Бахтиёрович Аббасов,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори,
Наманган муҳандислик-қурилиш институти
E-mail: hitman_7707@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОН ССРНИНГ 1946-1950 ЙИЛЛАРДАГИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

For citation: Behzod. B. Abbasov, THE ROLE OF AGRICULTURE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE UZBEK SSR IN 1946-1950. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 1, pp.30-35

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7679593>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ЎзССРнинг урушдан кейинги йиллардаги қишлоқ хўжалигининг ривожланишини муаммолари ёритилган. Совет раҳбарияти республика ҳукумати олдида пахтачиликни ривожлантиришни келгусидаги режаларини белгилаб берди. Пахтачилик республика иқтисодиётида устувор аҳамят касб этди. Натижада қишлоқ хўжалиги, биринчи навбатда пахтачилик республика иқтисодиётида устувор аҳамят касб этди ва Ўзбекистон ССРни келгусидаги ижтимоий-иқтисодий ривожланишида негатив оқибатларни келиб чиқишига сабаб бўлди.

Калит сўзлар: Ўзбекистон ССР, иқтисодиёт, қишлоқ хўжалиги, пахтачилик, мелиоратсия, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, саноат.

Бехзод Бахтиёрович Аббасов,

доктор философии по историческим наукам (PhD),
Наманганский инженерно-строительный институт

РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКСКОЙ ССР В 1946-1950 ГОДАХ

АННОТАЦИЯ

В статье изучены проблемы развития сельского хозяйства УзССР в послевоенные годы. Советское руководство поставило перед правительством республики задачу дальнейшего развития хлопководства. Хлопководство стало приоритетным направлением в экономике республики. В результате сельское хозяйство, в первую очередь хлопководство стало приобретать приоритетное значение в экономике республики, что стало причиной для возникновения в дальнейшем негативной тенденции в социально-экономическом развитии Узбекской ССР в целом.

Ключевые слова: Узбекская ССР, экономика, сельское хозяйство, хлопководство, мелиорация, социально-экономическое развитие, промышленность.

Behzod B. Abbasov,
doctor of philosophy on historical science,
Namangan Institute of Engineering and construction.

THE ROLE OF AGRICULTURE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE UZBEK SSR IN 1946-1950

ABSTRACT

The article studies the problems agricultural development of the Uzbek SSR in postwar years. The Soviet leadership entrusted the government of the republic with the task to further develop the cotton production. Cotton growing has become a priority in the economy of the republic. As a result, agriculture, primarily cotton growing, became a priority in the economy of the republic, which resulted the emergence of a further negative trend in the social and economic development of the Uzbek SSR as a whole.

Index terms: Uzbek SSR, economy, agriculture, cotton growing, land reclamation, socio-economic development, industry.

1. Долзарблиги:

ЎзССРнинг урушдан кейинги йиллардаги қишлоқ хўжалигининг ривожланишини муаммолари ёритилган. Республика ҳукумати олдида пахтачиликни ривожлантиришни келгусидаги режаларини белгилаб берди. Пахтачилик республика иқтисодиётида устувор аҳамият касб этди ва Ўзбекистон ССРни келгусидаги ижтимоий-иқтисодий ривожланишида неготив оқибатларни келиб чиқишига сабаб бўлди.

2. Методлари:

Ушбу мақола қиёсий таҳлил, тарихийлик, илмийлик, узвийлик каби методларга таянилган ҳолда ёзилиб, унда пахтачилик республика иқтисодиётида устувор аҳамият касб этгани ўрганилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Иккинчи жаҳон уруши тугагандан кейин совет ҳукумати томонидан Ўзбекистон раҳбарияти олдида пахта етиштиришни тиклаш ва ривожлантириш вазифаси қўйилди. 1941 йилда республика бўйича пахта экиш майдони 927,8 минг га ни, пахта етиштириш 1 716,4 минг тоннани ташкил қилган эди. 1944 йилда эса бу кўрсаткичлар 719, 6 минг га ва 816,8 минг тоннани ташкил қилган [6. 187]. Бундай ҳолат СССРнинг сиёсий раҳбариятини қониқтирмади, чунки урушдан кейинги совет иқтисодини ривожлантириш учун пахта етиштиришни кўпайтириш жуда муҳим аҳамиятга эга эди.

Шунинг учун 1946 йил 2-февралда СССР ХКСнинг “Ўзбекистонда 1946-1953 йилларда пахтачиликни тиклаш ҳамда янада ривожлантириш режаси ва тадбирлари ҳақида”ги қарори қабул қилинди. Ушбу ҳужжатда Марказ томонидан қўйилган топшириққа кўра, 1953 йилга келиб республикада пахта етиштиришни урушгача бўлган даражага нисбатан бир неча баравар ошириш кўзланган эди [4. 471].

Шунингдек, 1946 йил 30 августда бўлиб ўтган Ўзбекистон ССР Олий Советининг саккизинчи сессиясида 1946-1950 йилларда яъни тўртинчи беш йилликда республика халқ хўжалигини тиклаш ва ривожлантириш ҳақидаги қонун қабул қилинди ва ушбу қонунда қишлоқ хўжалигининг етакчи соҳаси-пахтачиликни ҳамда саноатнинг оғир индустрия тармоғини “уйғунлаштирилган ҳолда ривожлантириш” вазифаси қўйилган эди. Агар 1946-1950 йилларда бутун СССР бўйича саноат ишлаб чиқаришни 48%, қишлоқ хўжалигини эса 27%га ошириш мўлжалланган бўлса, Ўзбекистон ССР бўйича бу режалар деярли икки баравар юқори бўлиб, мазкур даврда республикада саноат ишлаб чиқариш 89%га, қишлоқ хўжалиги маҳсулотини етказиб бериш эса 52%га ўсиши вазифа қилиб белгиланган эди [3. 222].

Бу тенденция кейинги йилда ҳам давом этиб, совет раҳбарияти томонидан республика олдида қишлоқ хўжалигини янада ривожлантириш юзасидан янги вазифалар қўйилди. Масалан, Ўзбекистон Компартиясининг 1947 – йилнинг март ойида бўлиб ўтган Пленумида ВКП (б) МК Пленумининг “Қишлоқ хўжалигини урушдан кейинги даврда ривожлантириш

тадбирлари ҳақида”ги қароридаги вазифаларни бажариш юзасидан республика партия ташкилоти томонидан махсус қарор қабул қилинган эди [2. 270].

Мазкур пленумда республиканинг 1946 йил бўйича пахта тайёрлашда паст ҳосил олганлиги, жумладан Хоразм области ва 33та район ҳамда 1800та колхоз ва кўплаб совхозларнинг планни бажармаганлиги кўрсатилиб ўтилган. Республика олдига кейинги йилларда нафақат пахта тайёрлаш планини бажариш, балки қишлоқ хўжалигининг дон етиштириш, чорвадорлик, ипакчилик, қанд лавлаги етиштириш, боғдорчилик ва узумчилик каби бошқа соҳаларини ҳам жадал ривожлантириш вазифалари қўйилган эди [2. 271].

Шундай қилиб, Иккинчи жаҳон урушидан кейинги йилларнинг катта қийинчиликларига қарамай, совет раҳбарияти томонидан Ўзбекистон ССРнинг олдига биринчи ўринда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш вазифасини юклади ва ушбу кўзланган режада пахтачилик соҳаси устивор аҳамият касб этди. Бу эса ўз навбатида республика иқтисодий ва инсоний ресурсларини уруш давридагидан ҳам кам бўлмаган даражада жалб қилишни тақозо қилар эди.

Лекин пахтачиликни ривожлантириш устувор аҳамиятга эга бўлганлиги учун, республикада пахта экиш майдонларини 1947 йилда 1946 йилга нисбатан 100 минг га кўпайтириш, яъни умумий экин майдонини 915 минг га етказиш, ҳосилдорликни эса ҳар га дан 17 ц га кўтариш вазифа қилиб белгиланди. Лекин областлар олдига ҳосилдорликни кўтариш бўйича бундай мураккаб, бажарилиши ўта қийин бўлган план вазифалари қўйилганлигига қарамай, республика партия раҳбарияти томонидан бу “минимал давлат вазифалари” сифатида эътироф қилинди.

Лекин республика учун 1947 йилга қўйилган ушбу “минимал давлат вазифалари” ҳам бажарилмай қолди. Бу ҳолатга эса СССРнинг партия ва ҳукумати томонидан республика раҳбариятининг пахта етиштиришда йўл қўйган йирик “камчиликлари” сифатида баҳо берилди.

СССР Министрлар Совети ва ВКП(б) МҚининг “Ўзбекистон КП(б) МК ва Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг 1947 йилда пахтачиликда йўл қўйган хатолари ҳақида”ги махсус қарорида Совет раҳбарияти республика партия ташкилоти ва ҳукумати асосий айбдор сифатида эътироф этилган. Шу даврдаги Ўзбекистон ССРнинг раҳбарлари Усмон Юсупов ва Абдужаббор Абдурахмоновларга “республика манфаатларини умумдавлат манфаатларидан устун қўйганлиги, колхоз ва колхозчиларни давлат планида кўрсатилмаган Чоржўй-Қўнғирот темир йўлининг қурилишига жалб қилиниши ва шу каби бошқа қурилишларга аҳамият берилиши, шунингдек пахтачилик учун мўлжалланган катта кучларнинг бошқа мақсадларга ишлатилиши натижасида пахта плани бажарилмаган”, - каби сабаблар асосида айб қўйилди [2. 274].

Чоржўй-Қўнғирот темир йўлининг қурилиши республика иқтисодиётининг ривожланиши учун жуда муҳим аҳамиятга эга бўлган. Чунки Чоржўй кўпригидан Амударё бўйлаб қумларини кесиб ўтиб Оролгача борадиган темир йўл жуда зарур эди. Бу эса Хоразм области, Қорақалпоғистон АССР ҳамда Туркменистон ССРнинг айрим областларини республиканинг, умуман олганда СССРнинг бошқа минтақалари билан темир йўл орқали иқтисодий жиҳатдан боғлаш стратегик аҳамиятга эга эди. У. Юсупов ўзининг совет сиёсий раҳбари Сталин билан яқинлигидан фойдаланиб, мазкур темир йўл қурилишига совет раҳбариятининг розилигини олади. Натижада, 1947 йилнинг ёзида СССР Министрлар Советининг Чоржўй-Тошсоққа ўртасида темир йўл линияси қуриш тўғрисидаги қарори қабул қилинган [5. 217].

Бу каби қурилишни тез суръатларда битказиш албатта катта меҳнат кучларини талаб қилган, шунинг учун бу объектга республика раҳбарияти томонидан деярли юз минг киши, отлар, аравалар, кетмонлар, чўкичлар билан ишга жалб қилинади. Қурувчилар ҳақиқий меҳнат жасоратини кўрсатдилар, қирқ кун ичида Чоржўйдан Хазораспгача бўлган полотно кўтариб бўлинди, қарийб беш миллион кубометр тупроқ ағдарилди. Тупроқ ишлари битгач, трассада 17 минг киши билан битта йўл ўрнатувчи машина қолдирилган [5. 219].

Лекин шунга қарамай, Ўзбекистон ССР раҳбариятининг республика манфаатини ҳимоя қилиб, бу ерда амалга оширган бунёдкорлик ишлари совет раҳбарияти томонидан кескин танқид қилинди. Чунки Ўзбекистон ССР 1947 йил пахта планини бажара олмади, яъни давлатга пландагидан 365 минг т. пахта кам топширилди. Таъкидлаш жоизки, пахта етиштиришдаги планининг бажарилмаганлигининг асосий сабабларидан бири бу план топшириқларини белгилашда совет ҳукуматининг республика иқтисодий ва меҳнат ресурсларининг имконияти инobatга олинмаганлиги бўлса, иккинчи томондан шу йили об-ҳаво шароитининг ёмон келиши эди. Шу йили пахта ҳосилининг аҳволи ёмон бўлиб, баҳор чўзилиб кетди, ғўза ривожлана олмади: ҳар тупда уч-тўрттадан кўсак бор эди. Шунга қарамай юқорида таъкидлаганимиздек, пахта етиштиришнинг энг қизғин палласида республика раҳбарияти ўз эрки билан колхозчиларни дала ишларидан ажратиб олди.

Республика раҳбарияти Ўзбекистон Компартияси МКнинг XVII Пленумида Марказнинг қаттиқ сиқуви остида Ўзбекистон КП (б) МК ва Ўзбекистон ССР Вазирлар Кенгаши пахтачиликни ривожлантириш ва бошқариш бўйича ўз ишида “бир қатор хатоларга йўл қўйганликларини ва топширилган вазифаларни бажаришни уддалай олмаганлиги натижасида 1947 йилда пахта тайёрлашни барбод қилганини” тан олишга мажбур бўлди [2. 297].

Шу билан бирга, Ўзбекистон ССР аҳолиси урушдан кейин ҳам нафақат республика кишлоқ хўжалигини ривожлантириш билан овора бўлди, яъни ўз ишлари доирасида қолиб кетмади, балки Украинага, Краснодар ва Ставрополь ўлкаларидаги вайрон қилинган колхозларга ёрдам сифатида икки минг трактор билан автомобиллар, юзлаб паровозлар, бир неча минг ремонт қилинган вагонлар, саккиз минг от, 170 минг қўй ва эчки юборди. Республиканинг юзлаб кўнгиллилари Сталинград ва Донбассни тиклашда иштирок этганлар [5. 221].

Республика партия ташкилотининг мазкур пленуми қарорларида режа бажарилмагани учун барча масъулият республика раҳбарияти, биринчи ўринда Усмон Юсуповга юклатилган эди. Қарорда СССР СНК, ВКП (б) МК қарори “мутлақо тўғри кўрсатилган” деб таъкидланиб, республика сиёсий раҳбариятнинг “асосий хатоси умумдавлат манфаатини маҳаллий масалалар фойдасига эздан чиқарган деб ҳисобланди, бу эса колхозлар ва колхозчилар диққатини Чоржўй - Кўнғирот темир йўлининг қурилишига жалб қилинганлиги, ҳамда пахтачилик учун мўлжалланган кўп миқдордаги куч ва маблағлар бошқа мақсадларга ишлатилган деб кўрсатилган [2. 297].

Шунингдек пахта тайёрлаш плани бажарилмаганлиги сабаблари сифатида агротехника қоидаларининг бузилиши, пахта териш жараёнида меҳнат самарадорлигининг паст бўлганлиги, кўплаб колхоз, бригада ва звеноларда ҳосилни йиғиш ва транспортировка қилиш жараёнидаги йўқотишлар ҳар гада 100-200 кгни ташкил этганлиги қабиларни кўрсатиш мумкин. Маҳаллий раҳбарлар томонидан назоратнинг етарлича бўлмаганлиги натижасида жуда кўп ўғирлик фактлари ва пахтани кустар ҳолда қайта ишлаш ҳоллари содир бўлди [2. 298].

Партия ва давлат органлари томонидан амалга оширилган текширувлар натижасида фақат 1946 йилда 3040га колхозлардаги (уларнинг умумий сонининг 45%и) 50 мингта хўжалиқда колхоз уставида белгиланган нормадан ортиқ бўлган қўшимча томорқа ерлари мавжуд бўлган. Колхозларга аъзо бўлмаган 1994га хўжалиқ эса ижтимоий ерлардан фойдаланган ва 2000 га ер майдони турли ташкилотларга бериб юборилган [4. 472].

Ўзбекистон ССР иқтисодиётини ривожлантиришда кишлоқ хўжалиги устувор аҳамиятга эга бўлганлиги шунингдек пахта экин майдонларини янги ерларни ўзлаштириш ҳисобига кўпайтириш вазифаси ҳам қўйилган эди. Бу каби вазифаларни амалга ошириш учун эса Иккинчи жаҳон уруши арафасидаги каби катта ирригация ва мелиорация ишларини бажариш лозим эди. Шу сабабли қурилиши тўхтатиб қўйилган Каттакўрғон ва Ўртатоқай сув омборларини бунёд этишни давом эттириш, Шимолий Фарғона ва Тошкент каналларининг қурилиши, шунингдек Марказий Фарғона ва Мирзачўлда кенг кўламдаги ирригация – мелиорация ишларини олиб бориш, Охунбобоев номидаги канални, Чимбойдаги суғориш тизимини таъмирлаш, Шовот каналидаги тўсиқ қурилиши каби ишларни тиклаш бўйича совет

хукуматининг қарорлари қабул қилинган бўлиб, натижада тез орада бу ишларнинг амалга ошиши республикада пахтачилик базасини янада кучайтириш имконини берди.

Фақат 1946-1950 йилларда пахтачиликка ажратилган экин майдонлари 148 минг га кўпайиб, ҳосилдорлик 15,6 центнердан 20,7 центнергача кўтарилди. Шунингдек, қишлоқ хўжалик ишларини механизациялаш бўйича ҳам салмоқли ишлар амалга оширилди. 26та янги машина трактор, 16та машина-экскаватор ва 14та машина-чорвачилик станциялари яратилди [2. 525].

Ўзбекистонда урушдан кейинги биринчи йилларда республика иқтисодиётидаги яна бир тенденция мисолида яъни саноатда ҳам ашё соҳасининг жадал суръатлар билан ривожланганлигини кўрим мумкин. Масалан, Ўзбекистон иқтисодиётининг бу даврдаги ривожланиши учун хос бўлган жараёнларни қуйидаги фактлар мисолида кўриш мумкин: 1949 йилда 1947 йилга нисбатан нефтни қазиб олиш 30 фоизга кўпайди, кўмирни қазиб олиш 2.5 баробарга ошди, электр қувватини ишлаб чиқариш 25 фоизга, минерал ўғитларни ишлаб чиқариш 32 фоизга, пўлат ишлаб чиқариш 41 фоизга ошди [2. 353].

Ўзбекистонда яратилган машинасозлик саноатининг асосий вазифаси бу пахтачиликни комплекс механизациялаштириш, ирригация-мелиоратив ишлар ва қишлоқ хўжалигининг бошқа соҳалари учун зарур бўлган машиналарни кенг миқёсда ишлаб чиқаришни ташкил қилишдан иборат бўлди. Натижада, 1949 йилда республика машинасозлик заводларида маҳсулот ишлаб чиқариш 30 фоизга оширилди [2. 565].

Ушбу факт республика саноатини, умуман Ўзбекистон ССР иқтисодиётини ривожлантиришнинг умумий тенденцияси ҳақида яққол далолат беради. Республика иқтисодиёти, саноатининг ўсиши мазкур даврда ва ундан кейин ҳам биринчи навбатда пахтачилик ва хом-ашё саноатининг ривожланиши билан узвий боғлаб қўйилди. Бу эса Ўзбекистон ССР раҳбариятининг умумдавлат (Марказ) манфаатларини республика манфаатларидан юқори қўйишга мажбур эди. Акс ҳолда, бу нарса совет сиёсий раҳбарияти томонидан яна Ўзбекистон ССР раҳбариятининг “умумдавлат манфаатини маҳаллий масалалар фойдасига эсдан чиқариши” – дея баҳоланиб, қаттиқ жазоланиши мумкин эди.

Урушдан кейинги йилларда республика аҳолисининг, жумладан колхозчи ва қишлоқ хўжалиги ишчиларининг турмуш даражаси аста-секин яхшиланиб борди. Масалан 1947-1950 йилларда Ўзбекистон ССР колхозларининг даромади 2,5 марта ўсди, колхозчиларнинг меҳнат ҳақиға пул тўлаш ва уларнинг реал даромади сезиларли кўпайди: масалан пул даромади 1950 йилда 1940 йилга нисбатан 3,5 баравар кўтарилди [1. 475].

4.Хулосалар:

Ижтимоий-иқтисодий ҳаётдаги бу каби натижаларни республика иқтисодиёти, жумладан қишлоқ хўжалигидаги ижобий фактор сифатида эътироф қилиш мумкин. Лекин шу билан бирга унинг иқтисодий ривожланишида пахта етиштириш ва пахтачилик саноатининг ривожланишига асосий урғу берилиши натижасида келажакда Ўзбекистон ССР иқтисодиётида рўй берган салбий тенденция шаклланиб борди. Қишлоқ хўжалиги, биринчи ўринда пахтачиликнинг роли республика иқтисодида устувор аҳамиятга эга бўлди, бу эса ўз навбатида унинг мамлакатдаги саноат районларига хом-ашё етказиб берувчи республикага айланиши учун замин яратди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. История Узбекской ССР. Том II. Ташкент, Издательство Академии наук Узбекской ССР, 1957. (History of the Uzbek SSR. Volume II. Tashkent, Publishing House of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR, 1957.)
2. Коммунистическая партия Узбекистана в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Том второй. 1938 – 1959. Ташкент: Узбекистан, 1988. (The Communist Party of Uzbekistan in resolutions and decisions of congresses and plenums of the Central Committee. Volume two. 1938 – 1959. Tashkent: Uzbekistan, 1988.)

3. 3.Коммунистическая партия Узбекистана в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Том второй. 1938.(The Communist Party of Uzbekistan in resolutions and decisions of congresses and plenums of the Central Committee. Volume two. 1938)
4. Осуществление Ленинских идей индустриализации в Узбекистане. Ташкент, «Узбекистан», 1970.(Implementation of Lenin's ideas of industrialization in Uzbekistan. Tashkent, "Uzbekistan", 1970)
5. Очерки истории коммунистической партии Узбекистана. Т., “Узбекистан”, 1974.(Essays on the History of the Communist Party of Uzbekistan. T., “Uzbekistan”, 1974)
6. Ресков Б., Седов Г. Усмон Юсупов. Т., “Ёш гвардия”, 1977. (Reskov B., Sedov G. Usman Yusupov. T., “Esh Guardia”, 1977)
7. Ходжиев Э.Х. История орошения и освоения Голодной степи. Т., “Фан”.1975.(Khodzhiev E.H. History of irrigation and development of the Hungry Steppe. T., “Fan”)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000